

PLANTE ȘI SCENARIILE MAGICE

Eleonora SAVA*

Plants and Magic Scenarios (Abstract)

The article analyzes the major contribution of Sanda Golopenția to the field of love charms research, by framing the study *Despre plante în descântatul de dragoste. Scenarii magice* (*Plants in love charms. Magic scenarios*) in the general context of Romanian ethnobotany and in the particular context of research dedicated to magic plants in Romanian ethnology. First, the article scans the bibliography, in order to identify the points of convergence and to reveal the elements of novelty brought by the study discussed in relation to previous writings. Next, the text integrates the analyzed study into the ensemble of the author's works on Romanian charms. This double bibliographic reporting allows for a nuanced analysis that highlights both the consistent and systematic research, as well as the essential mutations – in methodological, conceptual and interpretive terms – that the ethnologist proposes, documents and demonstrates through the volumes published over several decades. The analysis provides 10 arguments that support the idea that the exegesis of Sanda Golopenția articulates a renewed perspective on love charms, and the study *Despre plante în descântatul de dragoste. Scenarii magice* (*Plants in love charms. Magic scenarios*) is a reference text in this field.

Keywords: Romanian folklore, ethnological analysis, ethnobotany, love charms, magic scenario.

Cuvinte-cheie: Folclor românesc, analiză etnologică, etnobotanică, descântatul de dragoste, scenariu magic.

*Despre plante în descântatul de dragoste. Scenarii magice*¹ este un studiu care mi-e foarte drag și care m-a inspirat de-a lungul anilor în care am predat cursul de Etnobotanică la secția de Etnologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Continuând și completând seria cercetărilor consacrate *descântatului* cuprinse în volumul *Folclor, etnologie, antropologie*², precum și în volume publicate

* Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

¹ În volumul *Folclor, etnologie, antropologie*, București, Editura Academiei Române, 2020, p. 261–286. Traducere revizuită și adăugită a articolului *Les plantes dans les charmes amoureux roumains*, în Micheline Lebarbier, Ioana Andreescu (coord.), *Plantes et tradition orale*, No. Spécial 53–54, „Cahiers de Littérature Orale”, Paris, Publications Langues’O, 2003, p. 197–232. Studiu publicat în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XII, 2012, p. 143–2172. Reluat în Sanda Golopenția, *Adusul pe sus. Studii despre descântatul de dragoste*, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2018, p. 224–261.

² *Arhitecturi ale memoriei sau despre o bază de date a descântecului de dragoste românesc*, p. 117–148; *Descântatul de dragoste în satul Cornova (Basarabia)*, p. 149–190; *Un text operatoriu: descântecul de dragoste*, p. 191–197; *Cătredra tipologie a descântecelor de dragoste românești*, p. 198–221; *Adusul pe sus – între descântat și povestit*, p. 222–225; *Lecturi posibile ale descântecului*, p. 252–260; *Vocabular magic – amuletele*, p. 287–305; *Prefață la volumul Ioana Repciuc: Poetica descântecului românesc*, p. 306–308; *Cercetările din 1938–1939 asupra credințelor și riturilor magice ale Ștefaniei Cristescu Golopenția*, p. 309–328; *Ștefania Cristescu despre descântat la Runcu – Gorj în 1930*, p. 329–350.

anterior³, studiul realizează o foarte complexă analiză etnobotanică, integrând pragmatica și semiotica, a *plantelor* în contextul *descântatului de dragoste ca spațiu discursiv și praxiologic autonom*. Pornind de la caracterul preponderent imaginar al funcționării acestora în descântatul de dragoste, exegeza Sandei Golopenția construiește cu multă finețe o perspectivă înnoitoare în mai multe puncte de articulare:

1. Plantele numite „magice” (având ocurențe în credințe, texte sau practici din sfera magiei) au fost tratate în diferite feluri (holistic, de la Simion Florea Marian, din perspectivă etnografică⁴, la Mircea Eliade, din perspectiva istoriei religiilor⁵ sau la Valer Butură, din perspectiva etnobotanicii⁶) sau pe segmente determinate (de la *folclorul medical*, începând cu botanistul Alexandru Borza⁷ și continuând cu lingvistul și folcloristul Ioan-Aurel Candrea, care se referă la plantele utilizate în medicina populară românească prin lentila comparativă⁸, la *studiile despre folclorul magic și etnoterapeutic* ale lui Gheorghe Pavelescu⁹ și până la complexe *abordări etnologice contemporane* ale magiei și etnoiatriei, dintre care amintesc lucrările Cameliei Burghel¹⁰, Antoanetei Olteanu¹¹, Silviei Ciubotaru¹² sau Nataliei Grădinaru¹³, dar lista e mult mai cuprinzătoare). Lucrările abordează plantele îndeosebi (sau exclusiv, după caz) în relație cu practicile medicinei populare, mai precis cu descântecele „de boală” (sau „de leac”). Or, prin felul în care decupează teritoriul de cercetare, Sanda Golopenția se individualizează prin faptul că, pentru prima dată, analizează plantele magice exclusiv în contextul *descântatului de dragoste*.

³ Sanda Golopenția, *Desire Machines. A Romanian Love Charms Database*, Bucharest, The Publishing House of the Romanian Cultural Foundation, 1998; Eadem, *Limba descântecelor românești*, București, Editura Academiei Române, 2007.

⁴ Simion Florea Marian, *Botanica poporană română*, vol. I, Suceava, Editura Mușatinii, 2008, vol. II, Cuvânt înainte de Ioan Opreș; vol. III, Cuvânt înainte de Dumitru Murariu, București, Editura Academiei Române, 2010.

⁵ Mircea Eliade, *Ierburile de sub cruce*, în „Revista Fundațiilor Regale”, An 6, nr. 11, 1939, p. 353–369.

⁶ Valer Butură, *Enciclopedia de etnobotanică românească*. Vol. II. *Credințe și obiceiuri despre plante*, Paris, Sociétés Européennes, 1988.

⁷ Alexandru Borza, *Flora grădinilor țărănești române II. Plantele de podoabă, leac, farmece și credințe*, în „Buletinul Grădinii Botanice”, Cluj, 1925, vol. 5, nr. 3–4, p. 49–74; Idem, *Noutăți etnobotanice românești; o farmacie băbească*, în „Buletinul Grădinii Botanice”, Cluj, 1936, vol. XVI, nr. 1–4, p. 17–27.

⁸ I.-Aurel Candrea, *Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică*, București, Casa Școalelor, 1944, reeditat cu titlul *Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică*, Studiu introductiv de Lucia Berdan, Iași, Editura Polirom, 1999.

⁹ Gheorghe Pavelescu, *Magia la românii: studii și cercetări despre magie. Descântece și mana*, București, Editura Minerva, 1998.

¹⁰ Camelia Burghel, *Descântece populare terapeutice din Sălaj*, Zalău, CCVTCP, 1999; Eadem, *În numele magiei terapeutice*, Zalău, Editura Limes, 2000.

¹¹ Antoaneta Olteanu, *Ipostaze ale maleficului în medicina magică*, București, Editura Paideia, 1998; Eadem, *Metamorfozele sacrului: Dicționar de mitologie populară*, București, Editura Paideia, 1998; Eadem, *Școala de solomonie: divinație și vrăjitorie în context comparat*, București, Editura Paideia, 1999.

¹² Silvia Ciubotaru, *Folclorul medical din Moldova: tipologie și corpus de texte*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2005.

¹³ Natalia Grădinaru, *Medicina populară din Basarabia de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Aspecte istorico-etnografice*, Chișinău, 2015.

2. Motivația ontologică – *viziunea maritală totalitară* sau *viziunea totalitară asupra dragostei și a reglementării ei universale* (p. 262) din care decurge și (în relație cu subiectul cercetării) caracterul imaginar al plantelor magice – susține separarea descântecelelor de dragoste de medicina populară în care au fost de regulă incluse¹⁴. După știința mea, este pentru prima dată când viziunea cutumiară (a insiderului colectivităților tradiționale) asupra existenței reprezintă criteriul de bază pentru tipologizarea descântecelelor: „Chiar dacă vizează stări care evocă (și deseori coincid cu) stările abordate de psihanaliză și se apropie, astfel, de tratamentul magic al maladiilor, descântecele de dragoste românești (și, la fel, cele ale multor altor culturi tradiționale) operează la nivel existențial, în raport cu o preocupare destinală care o depășește pe cea de vindecare punctuală. În cele mai multe dintre credințele generale care subîntind magia de dragoste românească se subliniază astfel că alegerea eronată a partenerului marital de către individ riscă să aducă asupra acestuia «urâtul», boala și, în cele din urmă, chiar moartea” (p. 261). Distincția între tipurile de descântec nu e nouă, în sensul că fructifică tipologiile existente în bibliografia temei, însă autoarea îi elaborează fundamentele pragmatice și ontologice (o face de altfel în mai multe studii, unele dintre ele incluse în volumul de față¹⁵), explicând și exemplificând faptul că „descântecele de dragoste sunt centrate pe mitologia existenței individuale și colective, cu riturile de trecere și sărbătorile de peste an care o ritmează”¹⁶, disociindu-se astfel de celelalte tipuri.

3. Studiul examinează plantele în cadrul unității organice a *descântatului*, care combină *formule verbale* cu *tehnici/ proceduri*, în ceea ce Sanda Golopenția numește *scenarii magice* (voi reveni puțin mai jos asupra acestui concept). Este și aceasta o noutate, pentru că și atunci când consemnează (în cazul culegerilor de folclor)/analizează (în cazul studiilor) plantele în relație cu practicile magice, lucrările de până acum au în vedere fie textul descântecelelor, fie procedurile descrise de descântătoare și doar în puține cazuri¹⁷ explorează fenomenul descântatului în ansamblu¹⁸. Din acest întreg, autoarea

¹⁴ Autoarea menționează trei excepții notabile de la această regulă: Ștefania Cristescu, *Descânțele din Cornova – Basarabia*, Providence, Editura Hiatus, 1984, ediția a doua, revăzută și adăugită, cu titlul *Descântatul în Cornova-Basarabia*. Volum editat, introducere și note de Sanda Golopenția, București, Editura Paideia, 2003; Mihai Pop, *Descânțele*, în Al. Rosetti, M. Pop, I. Pervain, Al. Piru, *Istoria literaturii române. I. Folclorul. Literatura română în perioada feudală (1400–1780)*, București, Editura Academiei, 1970, p. 53–63 și Radu Răutu, *Antologia descântecelelor populare românești*, București, Editura „Grai și Suflet – Cultura Națională”, 1998.

¹⁵ De pildă în studiul *Lecturi posibile ale descântecului*, în care delimitează trei spații discursive (și praxiologice) autonome: (A) *descânțele de leac*, (B) *descânțele de dragoste* și (C) *descânțele de sporul casei* (p. 255) în care se înscriu scenariile de descânțe.

¹⁶ Sanda Golopenția, *Limba descântecelelor românești*, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 40; Eadem, *Lecturi posibile ale descântecului*, p. 255.

¹⁷ În acest sens, autoarea menționează că Ovidiu Papadima, în *Descântecul – structura lui artistică*, în *Literatură populară română*, București, Editura pentru literatură, p. 347–419, „este singurul cercetător care a luat în considerare în mod explicit atât formulele, cât și tehnicile care se combină în ceea ce am numit scenarii magice” (p. 204).

¹⁸ „Cititorul etnolog dispune astăzi de un corpus global în care se disting trei tipuri de scenarii magice: (A) scenarii magice parțiale limitate la formule (pe care specialiștii în literatură, poetică, estetică, semiotică pot lucra relativ nestingheriți); (B) scenarii magice parțiale limitate la indicații privind tehnicile, gesturile acțiunilor agentului magic (pe care, la fel, lucrează specialiștii în praxiologie, semiotică, filosofia acțiunii) și

tipologizează și analizează plantele în contextul *descântatului de dragoste*, privit ca spațiu *discursiv și praxiologic autonom*.¹⁹

4. Studiul se construiește pe corpusul descântecelelor de dragoste care constituie baza de date *Romanian Love Charms Database* (RLCD), elaborată de Sanda Golopenția în 1987, la Universitatea Brown din Providence, Rhode Island, SUA²⁰. Acest decupaj permite autoarei o analiză în profunzime a funcțiilor pragmatice și semiotice ale plantelor utilizate în scenariile magice și oferă o demonstrație convingătoare a modului în care pot fi valorificate în cercetarea științifică informațiile existente într-o bază de date.

5. Analiza e susținută de 119 *scenarii magice* considerate tipice pentru corpusul descântecelelor de dragoste românești, în interiorul cărora autoarea decelează *formulele* (verbale) și *procedurile* (tehnice), considerate *unități de bază* ale *scenariilor magice*: „Analiza acestora a furnizat ca unități de bază 155 formule și 128 proceduri, cu alte cuvinte, în raport cu lucrarea de față, 283 *câmpuri textuale posibile* în care să fie înregistrate ocurențe ale unor nume de plante” (p. 263). Aceste câmpuri textuale sunt relaționate cu altele similare, din corpusuri de descântece publicate de alți autori, în interpretări de mare finețe.

6. În interiorul câmpurilor textuale identificate în baza de date RLCD, sunt sistematizate elementele componente (*formule și proceduri*), apoi sunt organizate în categorii, ținând cont de succesiunea și distribuția fiecărui element în scenariile magice. Pornind de aici, autoarea realizează un tablou care indică, pentru fiecare nume de plantă, atât frecvența totală (suma ocurențelor lui în formule și proceduri), cât și frecvența în fiecare din câmpurile textuale în care este atestat, totalizând 167 de ocurențe. Repartiția astfel realizată redă imaginea pregnantă a funcției plantelor în scenariile magice de dragoste (p. 284).

7. Demersul analitic și interpretativ pune la lucru concepte teoretizate de autoare pe parcursul mai multor decenii de cercetare a descântecelelor. Esențial este cel de *scenariu magic*, definit ca ansamblu de *formule și descrieri de proceduri* care intervin în descântat²¹. *Formulele* desemnează componenta verbală (textul propriu-zis al descântecului)²², iar *procedurile*, asemeni didascalilor din scenariile dramatice, „specifică gesturile, substanțele, instrumentele și plantele magice de utilizat în raport cu fiecare porțiune

(C) scenarii magice normale în care figurează deopotrivă formule și indicații magice. În vederea analizei, etnologul este chemat să convertească scenariile parțiale de tip (A) sau (B) în scenarii normale de tip (C).” Sanda Golopenția, *Lecturi posibile ale descântecului*, p. 253.

¹⁹ În legătură cu aceasta, Sanda Golopenția notează că, de regulă, tipologiile descântecelelor „sunt tipologii textuale întemeiate pe întreg corpusul descântecelelor românești” (p. 205), nu pe segmente distincte (sau *spații discursive și praxiologice autonome*).

²⁰ În studiul de față, autoarea utilizează, pentru analiză, volumul *Desire Machines. A Romanian Love Charms Database*. Bucharest, The Publishing House of the Romanian Cultural Foundation, 1998, în care a publicat ansamblul scenariilor cuprinse în RLCD.

²¹ „Scenariile magice sunt rareori transcrierea directă a unei sesiuni magice propriu-zise. În majoritatea culegerilor publicate sau manuscrise, ele reprezintă o descriere generală ideală a acesteia, făcută de experți magici care practică sau au practicat descântatul, cu intervenția mai mult sau mai puțin marcată în textul astfel obținut, a culegătorilor (prin întrebările pe care le pun), a cercetătorilor sau editorilor (prin modul de redare ales) etc.” (p. 261).

²² „În magia de dragoste românească, formulele sunt, cu rare excepții, versificate din rațiuni mnemonice, estetice și psihologice” (*Ibidem*).

a formulei și nișa spațio-temporală care asigură reușita deplină a descântatului” (p. 261). Acesta e completat de conceptul de *super-scenariu* („mai multe scenarii magice aflate în continuitate temporală sau logică” (p. 263) și redată astfel de către culegătorii descântecelor. Conceptele sunt utilizate pentru tipologizarea, iar apoi pentru analiza plantelor în spațiul unitar al *descântatului* de dragoste. Autoarea distinge între: (a) plante care apar atât în formulele, cât și în procedurile unui scenariu magic; (b.) cele care apar numai în formule și (c.) cele care sunt menționate numai în proceduri (p. 264). Prima categorie cuprinde plantele centrale în analiza descântatului: busuiocul, grâul, părul, pelinul și reductabila mătrăgună. Din a doua categorie fac parte pomii înfloriți (mai adesea vișinul și mărul înflorit); bujorul, ruja, brândușa, măghiranul, isopul, plantele care înțepă (mărăcinele, spinul, urzica, scaietele), precum și „plante retorice” (care rimează adecvat formulei de descântec: alun, arțar, sânger, soc, bob etc.). Cânepa este singura plantă care apare exclusiv în a treia categorie, cea a procedurilor magice.

8. Din punct de vedere metodologic, autoarea operează cu o *tipologie pragmatică*, pe baza căreia propune o lectură funcțională a spațiului discursiv reprezentat de descântatul de dragoste, conturând trei categorii principale, cu subdiviziuni generate de funcțiile specifice: *pozitive* (de dragoste și frumusețe, de joc, împotriva urii), *ambigue* (de grăbit destinul, de adus ursitul/ursita, de asigurarea supunerii reciproce a soților, de menținere a dorinței în interiorul cuplului) și *negative* (de aruncat ura asupra unui rival/unei rivale). Analiza în ansamblu a plantelor magice, cu acest instrumentar metodologic, îi permite autoarei elaborarea unei tipologii rafinate, prin *racordarea* plantelor la ansamblul descântatului de dragoste. Astfel contextualizate, ele pot fi organizate (și ulterior analizate) în cele trei categorii pragmatice generale ale descântatului de dragoste: *plante pozitive* (busuiocul, grâul, vișinul și mărul înflorit, bujorul, brândușa, ruja, măghiranul, isopul), *ambigue* (părul înflorit, pelinul, mătrăguna, cânepa) și *negative* (plantele înțepătoare, ciulinul, urzica, usturoiul). Excepție fac plantele „retorice”, aflate în afara acestei tipologii (p. 283).

9. Analiza plantelor în relație cu ansamblul formulelor și al procedurilor care formează scenariile magice deschide și o foarte ofertantă dimensiune de arheologie culturală a studiului, în măsura în care examinarea lingvistică, pragmatică și semiotică poate nuanța și completa scenariile eliptice, pentru care nu a fost culeasă procedura: „Adăugând unui scenariu care a fost cules incomplet elementele lui procedurale posibile, cercetătorul operează, mai mult sau mai puțin, la fel cu expertul magic care «citește» în formulă aluzii mnemotehnice ezoterice trimițând la gesturile, obiectele și plantele pe care urmează să le întrebuințeze” (p. 283).

10. Ceea ce se relevă prin întregul studiu este caracterul simbolic și *imaginar* al plantelor în descântatul de dragoste: „Pentru descântecul de care ne-am ocupat este puțin important că unele dintre plante (busuiocul, mărul, bujorul, măghiranul, isopul, pelinul, mătrăguna, urzica, usturoiul) funcționează și ca plante medicinale, pe când altele (grâul, vișinul, brândușa, părul, cânepa, ciulinul) nu au valori medicinale recunoscute în cultura populară românească. Utilizarea simbolică în ritualuri străvechi (care ar face din mătrăgună iarba lui Mithra, după Istrătescu-Târgoviște, sau planta vieții și a morții, după M. Eliade) sau în ritualul religios (vezi busuiocul sau isopul) sunt, în schimb centrale. Și, la fel, imaginarul descântătoarelor selectează atent plantele prin care modelează frumusețea

ori preeminența după formă, culoare, mărime, recurge la nume conservând tacit indicații asupra funcționării magice a plantei și optează pentru nume sufixate care vor intra ușor în rimă cu numele stărilor psihologice vizate prin descântat” (p. 285).

Cele 10 puncte menționate sunt în măsură să redea doar parțial și fragmentar contribuția acestui studiu deopotrivă la domeniul etnobotanicii și la cel al exegezei magiei de dragoste românești. *Despre plante în descântatul de dragoste. Scenarii magice* rămâne un studiu dens, atât din punct de vedere conceptual, cât și din perspectiva analizei propriu-zise, impecabil articulat metodologic, susținut printr-un corpus riguros delimitat și prin interpretări extrem de subtile, care relevă statutul distinct al magiei de dragoste, precum și funcțiile plantelor „magice” în imaginarul colectiv. Un text magistral, care la fiecare (re)lectură invită la dialog.